

A Study of Vakkampatti Alambakkam Sri Chelliyamman Temple

Dr. P. Kokila, Guest Lecturer in Tamil, Government Arts and Science College, Rettiyarchathiram, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0025-8805>

DOI: 10.5281/zenodo.7954493

Abstract

Our world is filled with divine power. Tamil Nadu has various temples. There is no doubt that Tamil Nadu in particular has more temples and shrines when compared to the Indian sub-continent. Temples provide much goodness to people at various levels. In short, it is remarkable that the temple is the epitome of architecture with the touch of aesthetics and religious arts developed by the Tamils. People started worshipping nature and folk deities in ancient times following Auvaiyar's saying, "Vaikal Thoorum Deivam Tozhu". In the early days, man worshipped natural trees as deities. Over time, he gave form to nature and built a place called a temple and started worshipping. Amman is a special deity among the people of the Tamil country. Amman means mother. We call Goddesses by many names like Amma, Kanni, Annai, and Thai. Clan deities are often called mother deities. Goddess Shakti is the power of all energies. She is the cause of energy and destruction. Because of this, even in the residential areas of Tamil Nadu and all over India, female deities like Kaliyamman, Mariyamman, Bhagavathiamman, and Chelliyamman are worshipped as their companions. In this way, the essence of this article is to study the history of Thandinatu Sri Chelliyamman temple built during the Raja Raja Chola's period in Alambakkam. The history, structure of the temple and worship methods of Alambakkam Arulmiku Sri Chelliyamman which was built and worshipped in Vakkampatti in the Dindigul district are explained in the article.

Keywords: Temple, Goddess, Chelliyamman, Festival, Worship, Alambakkam, Vakkampatti, Tamil Nadu.

References

- [1] Kalyana Sundara Mudaliar. *Seerthirutham Elamai Virunthu*. Balan Publishing House, Chennai, Edition - 1986.
- [2] Kavingar Nellai Ramachandran. *Tamilar Kannottam*. Chennai, Edition - 2006.
- [3] Karmayogi. *Arulmutham*. Mother's Service Society, Chennai, Edition - 1998.
- [4] Vithuvan S. Sathasivam. *Kavimani Desika Vinayagam Pillai*. Yasoda Printers, Chennai, Edition - 1977.
- [5] Chandrakandan. *Bharatiyar Kavithaigal*. New Century Book House, Chennai, Edition - 2000.
- [6] C. Subramania Bharati. *Bharati Noolgal*. Bharati Presaralayam, Chennai, Third Edition - 1943.
- [7] S. V. Subramanian (U.A.). *Tolkappiyam Moolamum Thelivuraiyum*. Manivasaker Pathipagam, Chennai, Edition - 2005.
- [8] M. Narayananvelupillai. *Tirukkural Moolamum Eliya Tamilil Vuraiyum*. Narmada Pathipagam, Chennai, Edition - 2011.
- [9] Puliyurkesikan. *Kalingathupparani*. Pari nilayam, Chennai, Edition - 2004.

Informants

- [1] Mr. S. Karthik. Age 38, Temple Priest, Alambakkam.
- [2] Mr. Shanmugam. Age 40, Temple Priest, Alambakkam.
- [3] Mr. Selvaraj. Age 50, a temple official.
- [4] Mr. Rev. Nagarajan. Age 48, Partner, Alambakkam.
- [5] Mr. Velmurugan. Age 45, Temple Priest, Vakkampatti.
- [6] Mr. Ram. Age 60, Partner, Alambakkam.
- [7] Mr. Periyasamy. Age 70, Partner, Vakkampatti.
- [8] Mr. Rajamani. Age 75, Chief, Vakkampatti.

Author Contribution Statement: NIL

Author Acknowledgement: Nil

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) International License.

வக்கம்பட்டி ஆலம்பாக்கம் ஸ்ரீ செல்லியம்மன் கோவில் ஓர் ஆய்வு

முனைவர் பொ. கோகிலா, கௌரவ விரிவுரையாளர், தமிழ்த்துறை, அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி,

ரெட்டியார்சத்திரம், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0025-8805>

DOI: 10.5281/zenodo.7954493

ஆய்வுச்சுருக்கம்

.தெய்வச் சூழல் மிக்கது இந்நிலவுலகம். நமது இந்தியப் பெருநாட்டில் தென்னாடு பல்வேறு கோயில்களைக் கொண்டமைந்துள்ளது. குறிப்பாகத் தமிழ்நாடு அதிகக் கோயில்களையும், ஆலயங்களையும் கொண்டுள்ளது என்பதில் ஐயமில்லை. அர்ச்சகர், அதிகாரி, கலைஞர், கைவினைஞர், சேவையாள் என்று பல நிலைகளில் பல தொழில்களை மக்களுக்குத் தருகின்ற நிறுவனமாகவும் கோயில்கள் அமைந்துள்ளது என்பதை மறுப்பதற்கில்லை. சுருக்கமாகக் கூறினால் தமிழர் வளர்த்த அழகுக் கலைகளின் சிறப்பிடாகக் கோவில் திகழ்கின்றது என்பது சிறப்பிற்குரியதாகும். "வைகல் தோறும் தெய்வம் தொழு" என்ற ஔவையாரின் சொல்லுக்கு இணங்க பண்டைய காலந்தொட்டே மக்கள் இயற்கையையும், நாட்டுப்புறத் தெய்வங்களையும் வழிபடத் தொடங்கினர். ஆதிகாலத்தில் மனிதன் இயற்கை மரங்களைத் தெய்வமாக எண்ணி வணங்கினான். காலப்போக்கில் இயற்கைக்கு உருவம் கொடுத்து கோவில் என்ற அமைவிடத்தை ஏற்படுத்தி வழிபடத் தொடங்கினான். நாட்டுப்புற மக்களிடையே சிறப்பு பெற்ற தெய்வமாக விளங்குவது அம்மன். அம்மன் என்னும் சொல் தாய் என்னும் பொருளைக் கொண்டது. பெண் தெய்வங்களை அம்மா, கன்னி, அன்னை, தாய் எனப் பல பெயர்களில் அழைக்கின்றோம். குல தெய்வங்களையே பெரும்பாலும் தாய்த் தெய்வங்கள் என அழைக்கின்றோம். பெண் தெய்வத்தை அம்மனைச் சக்தி என்பர். அனைத்து ஆற்றல்களுக்கும் அவளே அதிபதி. ஆற்றலுக்கும், அழிவுக்கும் அவளே காரணம். அக்காரணத்தினால் தான் புதிதாக ஏற்படுகின்ற குடியிருப்புப் பகுதிகளிலும் கூட காளியம்மன், மாரியம்மன், பகவதியம்மன், செல்லியம்மன் போன்ற பெண் தெய்வங்களையே தங்களுக்குத் துணையாக அமைத்துப் போற்றுகின்றனர். அவ்வகையில் ஆலம்பாக்கத்தில் இராஜராஜசோழன் காலத்தில் அமைக்கப்பட்ட தந்திநாட்டு ஸ்ரீ செல்லியம்மன் கோவிலின் வரலாற்றினையும், அக்கோவிலினை அடியொற்றி திண்டுக்கல் மாவட்டம் வக்கம்பட்டி என்னும் ஊரில் எழுப்பப்பட்டு வழிபட்டு வருகின்ற ஆலம்பாக்கம் அருள்மிகு ஸ்ரீ செல்லியம்மனின் தல வரலாற்றினையும், அமைப்பு முறைகளையும், வழிபாட்டு முறைகளையும் ஆய்வதே இக்கட்டுரையின் சாரம்சமாகும்.

திறவுச்சொற்கள்: கோவில், தெய்வம், செல்லியம்மன், திருவிழா, வழிபாடு, ஆலம்பாக்கம், வக்கம்பட்டி, தமிழ்நாடு.

முன்னுரை

எங்கும் நீக்கமற நிறைந்திருக்கும் சக்தியானவள் தன்னை நாடி வரும் அடியவர்களுக்கும், அன்பர்களுக்கும் அருள் பாலிக்கும் இடங்களே கோயிலாகும். கோயில் - “கோ” என்பதற்கு அரசன் என்றும் “இல்” என்பதற்கு இல்லம் அல்லது அரண்மனை என்றும் பொருள்படும். தெய்வம் உறையும் இடத்தையே கோயில் என்று கூறி வந்தனர். “எழுத்தும் தெய்வம் எழுதுகோலும் தெய்வம்” (பாரதி., கவி., ப. 156.) என்ற பாரதியின் சொற்படி ஆதியும் அந்தமுமாய் இருந்து எல்லார்க்கும் எல்லாமும் கிடைக்கச் செய்து ஒப்பற்றத் துணையாக இருப்பது தெய்வமாகும். நன்மை, தீமைகள் நிறைந்ததே மனித வாழ்க்கையாகும். மனிதன் நல்வாழ்வு பெற்றிட கோயில்கள் பெருந்துணை புரிகின்றன.

மலர்மிசை ஏகினான் மாணடி சேர்ந்தார்

நிலமிசை நீடு வாழ்வார் (திருக்குறள் - 3)

என்னும் வள்ளுவரின் கூற்றுப்படி இறைவனிடத்தில் பக்தியினைப் பெற்று வாழ்பவன் அழிவில்லாத ஞானத்தைப் பெற்று நெடுநாள் இவ்வுலகில் வாழ்பவனாவான். ஒரு மனிதனுக்கு மன அமைதியையும் நம்பிக்கையையும் தருவது இறைஉணர்வேயாகும். நாட்டுப்புற மக்களிடையே சிறப்புபெற்ற தெய்வமாக விளங்குவது ‘அம்மன்’. அம்மன் என்னும் சொல் தாய் என்னும் பொருளைக் கொண்டது. பெண்கள் தாலி பாக்கியத்திற்கும், குழந்தை பாக்கியத்திற்கும், அம்மை நோய்களுக்கும், தீய சக்திகளிடமிருந்து தங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கும் தாய்த் தெய்வங்களையே நாடிச் சென்று வணங்கினர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கதாகும். அவ்வகையில் தாய்த் தெய்வங்களின் வரிசையில் இடம்பெறும் திண்டுக்கல் மாவட்டம் வக்கம்பட்டி, பெரிய தோட்டத்தில் இந்து வன்னியர் பெருமக்களின் மத்தியில் சிறப்பாகப் போற்றப்பெறும் தாய்த் தெய்வமான ஆலம்பாக்கம் அருள்மிகு ஸ்ரீ செல்லியம்மன் கோவிலின் தல வரலாற்றினையும், அமைப்பு முறைகளையும், நம்பிக்கை மற்றும் வழிபாட்டு நிலைகளைப் பற்றியும் ஆராயும் விதமாக இக்கட்டுரை அமையப்பெற்றுள்ளது.

தாய்த்தெய்வங்களின் தோற்றம்

தமிழகத்தில் மற்றைய கோவில்களை விட ‘அம்மன்’ கோவில்கள் மிகுதியாக உள்ளன. இதற்குரிய காரணம் திராவிடர்கள் தாய்மைக்கு முதன்மை கொடுத்தமையேயாகும். பண்டைக் காலத்தில் திராவிடக் குடியினர் தாய்வழித் தலைமுறையைப் பின்பற்றி வந்தனர். ஆரியர் தம் வரவும் உறவும் நேர்ந்த பின்னரே தந்தை வழித் தலைமுறைக்கு மாறினர் என்பது

குறிப்பிடற்குரியது. தாய்வழித் தலைமுறையை அன்னோர் போற்றிய காலத்தில் தாய் வணக்கத்தையே அனைவரும் மேற்கொண்டிருந்தனர். அதனாலேயே ஊர்தோறும் அம்மன் கோயில்கள் எழுப்பப்பட்டன.

பெண் தெய்வங்களை அம்மா, கன்னி, அன்னை, தாய் எனப் பல பெயர்களில் அழைக்கின்றோம். குல தெய்வங்களையே பெரும்பாலும் தாய்த் தெய்வங்கள் என அழைக்கின்றோம். பெண் தெய்வத்தை அம்மனைச் சக்தி என்பர். அனைத்து ஆற்றல்களுக்கும் அவளே அதிபதி. ஆற்றலுக்கும், அழிவுக்கும் அவளே காரணம். மேற்கு ஆப்பிரிக்க மக்கள் தன் தலைமைத் தெய்வத்தைப் பெண்ணாகவே கருதிப் போற்றுவர். இவ்வாறு பழங்கால மக்கள் தாய் தெய்வத்தை முதன்மையாகக் கொண்டு போற்றினமையால் அம்மன் சிறப்பு பெற்ற தெய்வமாக உலகெங்கும் தோன்றியது.

ஆலம்பாக்கம் ஸ்ரீ செல்லியம்மன் கோவில் பூர்வீகம்

திருச்சிக்கு வடக்கே 50 கி.மீ தொலைவில் தஞ்சாவூர் செல்லும் பாதையின் வழியே அமைந்துள்ள புள்ளம்பாடி என்னும் ஊரில் இருந்து 5 கி.மீ தொலைவில் திருமழபாடி என்னும் ஊருக்கு இடையே உள்ள ஆலம்பாக்கம் என்னும் ஊரில் “தந்திநாட்டு அருள்மிகு ஸ்ரீ செல்லியம்மன் கோவில்” அமைந்துள்ளது. இவ்வூரைப் பூர்வீகமாகக் கொண்டு செல்லியம்மன் பங்காளிகள் அனைவரும் வாழ்ந்து வந்தனர். இக்கோவில் பெரிய குளத்தின் கரையில் அமையப்பெற்றுள்ளது. தஞ்சை பெரிய கோயிலைக் கட்டிய ராஜராஜ சோழன் காலத்தில் செல்லியம்மன் கோவில் கட்டப்பட்டதனை கோவில் சுவற்றில் அமையப்பெற்றுள்ள வடமொழியிலான கல்வெட்டுக்கள் புலப்படுத்துகிறது. கோவிலின் மூலஸ்தானம் 35 அடி நீளமும் 25 அடி அகலமும் கொண்டு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. பிற்காலத்தில் 16 தூண்களைக் கொண்ட வெளிப்பிரகாரம் கட்டப்பட்டது. 25 அடி நீளமும் 25 அடி அகலமும் கொண்டு 5 ஏக்கர் நிலத்தில் கம்பீரமான தோற்றத்துடன் செல்லியம்மன் கோவில் அமைந்துள்ளது.

கோவில் பிரகாரத்தின் முன்பாக சப்பாணி கருப்பு என்ற காவல் தெய்வமும் அதன் அருகில் இரண்டு கம்பிகளும் அமையப்பெற்றுள்ளது. மக்கள் தங்கள் வேண்டுகோள்கள் நிறைவேற வேண்டும் என்று இந்த இரண்டு கம்பிகளிலும் அம்மனுக்கு கம்பளி போர்வை சார்த்தி வழிபடும் வழக்கத்திற்காக அவை அமைக்கப்பட்டுள்ளது நோக்கத்தக்கதாகும். அம்மனுக்குப் பாதுகாவலாக ஏழு கன்னிமார் தெய்வமும், ஐயனாரும், விநாயகரும், பெரியசாமி போன்ற தெய்வங்கள் இடம்பெற்றுள்ளது. இக்கோவிலின்; அருகே 15 ஏக்கர் நிலத்தில் தெப்பக்குளம் அமைந்துள்ளது.

ஆலம்பாக்கம் பெயர்க்காரணம்

திருச்சிக்கு வடக்கே அமைந்துள்ள புள்ளம்பாடி, திருமழபாடி என்ற இரு ஊர்களுக்கு இடையே ஆலம்பாக்கம் என்னும் சிற்றூர் அமைந்துள்ளது. இவ்வூரில் செல்லியம்மன் கோவில்

அமைந்திருப்பதனால் இக்கோவிலுக்கு “ஆலம்பாக்கம் ஸ்ரீ செல்லியம்மன்” என்னும் பெயர் வந்ததாகக் முன்னோர் குறிப்பிடுவதனைத் தெரியமுடிகிறது.

தந்திநாட்டு செல்லியம்மன் பெயர்க்காரணம்

அருள்மிகு ஸ்ரீ செல்லியம்மன் கோவில் அமைந்துள்ள ஆலம்பாக்கம் சுற்றியிருக்கும் 18 கிராமங்களுக்கும் தாய்க்கிராமம் ஆகும். அவ்வூர்களின் அனைத்து முடிவுகளும், பொறுப்புகளும் ஆலம்பாக்கம் அம்மன் சந்நிதியில் வந்து பொதுக்கூட்டம் நடத்தி முடிவு காண்பதனாலும், தாய்க்கிராமமாக அழைக்கப்படுவதினாலும் அம்மனுக்கு தந்தி நாட்டு செல்லியம்மன் என்ற சிறப்புப் பெயர் வந்தது என்பர்.

செல்லியம்மன் பெயர் விளக்கம்

‘குமரி’ சிவனின் மனைவியான ‘தலஜி’ என்ற அம்மனின் அவதாரம் ஆவாள். குமரி என்னும் சொல் கன்னித் தெய்வத்தைக் குறிக்கும். ‘செல்வி’ என்ற சொல்லே ‘செல்லி’ என மாறி செல்லியம்மன், செல்லியாயி என்னும் பெயர் வந்தது. செல்லி ஆயி அதாவது செல்வியாய கன்னியாகவும், தாயுமாகி இருப்பவள் என்ற பெயராட்சிகளோடு செல்லியம்மன் அமைந்துள்ளது.

வக்கம்பட்டியில் ஸ்ரீ செல்லியம்மன் கோவில் தோன்றக் காரணம்

புள்ளம்பாடி, ஆலம்பாக்கம், திருமழபாடி ஆகிய ஊர்களுக்கும், அதனைச் சுற்றியுள்ள அனைத்து ஊர்களுக்கும் இடையே நீர் பாசன வசதிக்காக, கல்லணை எனும் வரலாற்றுச் சிறப்பு மிக்க ஆறு பாய்கின்றது. இந்நதியிலிருந்து அடிக்கடி வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு பொருட்சேதமும், உயிர்ச்சேதமும் நிகழ்ந்துள்ளதின் காரணமாக ஆலம்பாக்கத்தில் வசிக்கும் மக்கள் தங்குவதற்கு இடமின்றி தவித்து வந்தனர். ஆகவே அங்கிருந்து வெளியேறிய மூத்த குடிமக்கள் தற்சமயம் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் உருவான ஆத்தூர் தாலுகாவில் வக்கம்பட்டி என்னும் ஊரில் வந்து குடியேறினர். பிடிமண் எடுத்தல் என்பது தாம் வாழ்ந்த இடத்திலுள்ள தெய்வத்தின் பீடத்திலிருந்து படிமண் எடுத்துத் தாம் வாழப்போகும் இடத்திற்குக் கொண்டு செல்லுதல் ஆகும். இங்குமண் என்பது வெறும் மண் அன்று. தமது முன்னோரின் வாழ்வு, தமது வாழ்வு, தமது சந்ததியினரின் எதிர்கால வாழ்வு, தனது தெய்வம் ஆகியவற்றின் குறியீடாக அமைகிறது. “ஸர்வமிதம் ப்ரமஹ” உலகெங்கும் கடவுள் மயம் என்று வேதம் சொல்லுகின்ற கொள்கைக்கு ஏற்ப மக்கள் பிடிமண்ணைத் தெய்வம் உறைந்திருக்கும் பொருளாகப் பார்க்காது அந்த மண்ணையே தனது தெய்வமாக எண்ணுகின்றனர். அது மிகுந்த சக்தி கொண்டதாகவும் கருதப்படுகிறது. அவ்வகையில்,

இறைவனை நாடும் மனிதனை இறைவன் முன்னரே தோந்தெடுத்து விட்டான். ஏற்கனவே இறைவன் நம்மை தேர்ந்தெடுத்து விட்ட காரணத்தினாலேயே நாம் இன்று இறைவனை நாடுகிறோம். (அருளமுதம், ப.200)

என்னும் பழம்பெரும் கருத்தின்படி அம்மனை நாடிச் சென்று தரிசிக்க ஆலம்பாக்கம் அதிக தூரமாக இருப்பதனால் அங்கிருந்து தங்களது குல தெய்வமான செல்லியம்மனின் சந்நதியில் அங்கு வடக்கு முகம் பார்த்து அமர்ந்திருக்கும் அம்மனின் மூலஸ்தானத்தினுடைய பிடிமண்ணும், சிலையின் உருவப்படமும் எடுத்து வந்து “குருவை மறந்தாலும் குலதெய்வத்தை மறக்கக்கூடாது” என்னும் பழமொழிக்கு ஏற்ப அம்மனை தரிசிக்க எண்ணிய மூத்தகுடியினர் திண்டுக்கல் மாவட்டம், வக்கம்பட்டிக்கு கிழக்குப்பகுதியில் பங்காளிகளின் பொதுத்தோட்டத்தில் அனைவரும் சேர்ந்து கிழக்கு முகம் பார்த்து அம்மன் வீற்றிருக்குமாறு செங்கல் மற்றும் சுண்ணாம்பினைக் கொண்டு ”ஆலம்பாக்கம் அருள்மிகு ஸ்ரீ செல்லியம்மன் கோவில்” என்னும் பெயரைக் கொண்ட இக்கோவிலை அமைத்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

செல்லியம்மன் பங்காளிகளின் கொள்கைகள்

செல்லியம்மன் பங்காளிகள் அனைவரும் இணைந்து கோவிலின் பணிக்குப் பணியாட்கள் யாரையும் கூலிக்கு அமர்த்தாது கோவில் கட்ட வேண்டும் என்று எண்ணினர். அதன் காரணமாகத் தங்களிடம் இருந்த பொருட்களைக் கொண்டு வந்து வாரம் ஒரு தலைக்கட்டு குடும்பத்தார் என அனைவரும் சேர்ந்து செங்கல், மண், சுண்ணாம்பு ஆகிய பொருட்களைக் கொண்டு கூலி இல்லாமல் இக்கோவிலைக் கட்டிமுடித்துள்ளனர் என்பது கள ஆய்வின் வழி தெரிய முடிகிறது. இக்கோவிலில் யார் வேண்டுமானாலும் நேர்த்திக்கடன் வைத்து வழிபடலாம் ஆனால் இக்கோவில் செல்லியம்மன் பங்காளிகளுக்கு மட்டும் சொந்தமானது என்ற கொள்கைகளை முன் வைத்துள்ளனர். மேலும், நிர்வாகஸ்தர்கள் அனைவரும் இணைந்து குடமுழுக்கு விழாவும், திருவிழாவும் நடத்த வேண்டும் என்று கூறி விழாக்களை நடத்தினர். ஒவ்வொரு வருடமும் ஆடி மாதம் விழா கொண்டாடப்பட வேண்டும் என்று கூறினர். அதன்படி வருடந்தோறும் ஆடி 18 ம் நாளன்று அம்மனுக்கு விழா எடுத்துச் சிறப்பித்தும், பக்தர்களுக்கு அன்னதானமும் நடத்தி வருவது குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

பூர்வீக பூசாரி

ஆரம்ப காலந்தொட்டே இக்கோவிலுக்குப் பூர்வீக பூசாரியாக சாமிநாதன் அவர்கள் இருந்தார். இவருக்குப் பின் இவருடைய வாரிசுகள் தொடர்ந்து பரம்பரை பரம்பரையாக கோவில் பூசாரியாக இருந்து வருவதும் குறிப்பிடற்குரியதாகும். கோவில் பொறுப்புகள் அனைத்தும் இவர்களிடமே ஒப்படைக்கப்படும். தற்போது ஆலம்பாக்கம் அருள்மிகு ஸ்ரீ செல்லியம்மன் கோவிலின் பூசாரியாக சாமிநாதனின் வாரிசான திரு வேல்முருகன் அவர்கள் இருந்து வருகிறார்.

கோவில் அமைப்பு

வக்கம்பட்டியில் ஆலம்பாக்கம் அருள்மிகு ஸ்ரீ செல்லியம்மன் கோவில் 12 ஏக்கர்

கொண்ட பொதுத்தோட்டத்தில் 5 சென்ட் இடத்தில் அமைக்கப்பெற்றுள்ளது. கோவிலின் உள்புறத்தில் அம்மன் வீற்றிருக்கும் கருவறை 10 அடி நீளமும், 10 அடி அகலமும் கொண்டு சதுர வடிவில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. சதுர வடிவில் உள்ள ஒரு திண்ணையின் மீது அம்மன் வீற்றிருக்கிறார். கோவிலின் உள் வராண்டா 29 அடி நீளமும் 15 அடி அகலமும் கொண்டதாக கருவறை புழக்கத்திற்காக அமைக்கப்பட்டுள்ளது. கருவறையில் அம்மன் வலது புற மாடத்தில் 'நாகதெய்வம்' எனப்படும் நாகம்மானும், ஒரு வேலும் அமைந்துள்ளது. இடது கைப்புறம் உள்ள மாடம் பூஜைப்பொருட்கள் வைக்கும் இடமாகும். அம்மனின் இருபுறங்களிலும் தொங்கல் விளக்கும், ஒரு வேலும் வைக்கப்பட்டுள்ளது. உள் வராண்டாவில் மணி ஒன்று உள்ளது. கோவிலின் வெளிப்பிரகாரம் 4 தூண்களைக் கொண்டு 30 அடி நீளமும், 15 அடி அகலமும் கொண்டு இதன் தாழ்வாரப் பகுதி ஓட்டால் வேயப்பட்டுள்ளது.

கோவில் கருவறையின் கோபுரம் 100 அடி உயரத்துடன் உருண்டை வடிவில் உள்ளது. அதன் உச்சியில் தாமரைச் செம்பால் ஆன தங்க முலாம் பூசப்பட்ட தங்கக் கலசம் உள்ளது. செங்கல் சுண்ணாம்பினைக் கொண்டு இக்கோவில் கட்டப்பட்டுள்ளது. கோவிலின் உள்புறத்திலும், வெளிப்புறத்திலும் காவல் தெய்வங்களைக் கொண்டு இந்த அமைப்பில் கோவில் அமைந்துள்ளது. அதன் அருகில் 100 அடி ஆழம் கொண்ட கிணறு ஒன்று உள்ளது. கோவிலைச் சுற்றி 2 ஏக்கர் நிலத்தில் 650 தென்னை மரங்களும், புளிய மரங்களும் உடையதாக இவற்றின் மத்தியில் "ஆலம்பாக்கம் ஸ்ரீ செல்லியம்மன் கோவில்" அமையப்பெற்றுள்ளதனைக் காணமுடிகிறது.

காவல் தெய்வங்கள்

பெண் தெய்வங்கள் இன்னொரு தெய்வத்தின் சகோதரியாகக் காட்டப்படும் பொழுது காவல் தெய்வமாகக் காட்டப்படுகின்ற தன்மையும் இருக்கின்றது. பெரும்பாலும் பெண் தெய்வங்களுக்கு ஆண் தெய்வங்களே காவல் தெய்வமாக அமைக்கப்படுவதனை வரலாற்றின் வாயிலாக அறியமுடிகிறது. அவ்வகையில் கோவிலின் உட்புறத்தில் காவல் தெய்வமாக அம்மனின் வலது கைப்புறம் நாக தெய்வமும் வெளிப்புறத்தில் காவல் தெய்வங்களாக,

- சப்பாணி
- மதுரைவீரன்
- பெரியசாமி
- பழனியாண்டவர்
- கன்னிமார்

போன்ற தெய்வங்களுக்கு 10 அடி நீளமும் 10 அடி அகலமும் கொண்ட திண்ணை வடிவினை அமைத்து அதன்மீது வேல் வைத்துள்ளனர். கோவிலின் கிழக்குப்பக்கம் வலது கைப்புறம் சப்பாணியும், அதன் அருகில் வடக்குப்பார்த்து மதுரைவீரனும், பொம்மி வெள்ளையம்மாளும்,

கோவிலின் பின்புறம் மேற்கில் புளியமரத்தடியில் பழனியாண்டவரும், சாமிக்குப் பின்புறம் தெற்குப்பார்த்து பெரியசாமியும், தெற்கில் உள்ள கிணற்றுக்கு அருகில் கன்னிமார் சிலையும் இடம்பெற்று பிரதான கோவிலான செல்லியம்மன் கோவில் கட்டப்பட்டுள்ளதனை அறியமுடிகிறது.

முதல் கும்பாபிஷேகம்

“ஆலம்பாக்கம் அருள்மிகு ஸ்ரீ செல்லியம்மன்” கோவில் 1970ஆம் ஆண்டு கட்டப்பட்டது. 1970 ஆவணி மாதம் 1ம் தேதியன்று செல்லியம்மனுக்கு முதல் கும்பாபிஷேகம் வெகு விமர்சையாக நடத்தப்பட்டதனை அறியமுடிகிறது.

தெய்வ நம்பிக்கை

வேண்டுதல் வேண்டாமை இலான்அடி சேர்ந்தார்க்கு

யாண்டும் இடும்பை இல (திருக்குறள், 4)

என்ற வள்ளுவரின் வார்த்தைகளுக்கு ஏற்ப மக்கள் தனக்கு ஏற்படுகின்ற பிணிகளைப் போக்க வேண்டி நேர்த்திக்கடன், உயிர்ப்பலி போன்றவைகளைச் செய்கின்றனர். வேண்டுதல் என்பது தெய்வம் மனிதனுக்கு அளித்த வரப்பிரசாதம். அதனால் பெற முடியாத வரம் ஒன்றுமில்லை. தூய்மையுள்ள மனத்தில், பண்பட்ட மனத்தில் பக்திப் பாவணையில் இறைவனைக் கண்டு அனுபவிக்கலாம். தெய்வ பக்தியுடன் வேண்டக்கூடிய மனநிலையும், நம்பிக்கையும் உடைய மனிதன் எவராலும் எதனையும் பெற முடியும் என்பது சிறப்பு மிக்கது. இதன்படி பெண்கள் தங்களுக்குச் சூழந்தைச் செல்வம் வேண்டும் என்றும், திருமணத் தடை நீங்க வேண்டும் என்றும், வேளாண்மைக்காகவும், வேலை கிடைக்கவும், தங்களின் முயற்சிகள் வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதற்காகவும் இறைநம்பிக்கையுடன் அம்மனிடம் வேண்டுதல்களைச் சமர்ப்பிப்பது வழக்கமாகும்.

செல்லியம்மனின் சிறப்புகள்

அம்மன் கோவில்கள் பெரும்பாலும் நீர் நிலைகளுக்கு அருகிலே அமைந்திருப்பதனை நாம் காணலாம். அவ்வகையில் செல்லியம்மன் கோவிலும் வற்றாத நீர்வளத்தைக் கொண்ட 100 அடி ஆழ கிணற்றின் அருகே அமைந்துள்ள இக்கோவில் 15 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் கொய்யா மரங்களும், புளிய மரங்களும், 650 தென்னை மரங்களும் அமைந்து இவை அனைத்திலும் அமோக விளைச்சலைக் கொடுத்து நிலச் சொந்தக்காரர்களின் வளர்ச்சிக்குப் பெருந்துணை புரிவது அம்மனேயாகும் மேலும் அங்குள்ள மக்களுக்குக் குடிநீராகவும் பயன்படுகிறது.

செல்லியம்மனின் அற்புதங்கள்

திராவிட நாடு எங்கும் பாம்பு வழிபாடு இன்றும் உள்ளது. தமிழகத்தில் புற்றம்மன் கோயில்கள் புகழ்பெற்றவை. வெள்ளிக்கிழமைகளில் தமிழக மகளிர் பாம்பு புற்றிற்குப் பால் ஊற்றி வழிபாடு செய்வர். குறிப்பாகத் தாய்மைப் பேற்றிற்காகப் பெண்டிர் தொடர்ந்து நாக

வழிபாடு ஆற்றுவார். தமிழகத்தில் நாக வழிபாடு மிகுந்த செல்வாக்குப் பெற்றிருக்கின்றது. அம்மன் வழிபாட்டில் பாம்பு நெருங்கிய தொடர்புடையதாகக் கருதப்படுகிறது. உலக நாடுகள் அனைத்திலும் முதலில் தோன்றியது தாய்த்தெய்வ வழிபாடேயாகும். “வல்லமைசேர் கடவுளிலா இடமொன்றில்லை” (பாரதி., ப.25) என்றபடி அம்மன் கோவில்களின் வழிபாட்டில் பாம்பு இல்லாத இடமொன்றில்லை என்பது குறிக்கத்தக்கது. இதன்படி செல்லியம்மன் கோவிலில் ஒவ்வொரு வாரமும் செவ்வாய் வெள்ளிக் கிழமைகளில் அம்மன் கோவில் வடிவாசலிலோ அல்லது அம்மனின் கழுத்திலோ, தலையிலோ உயிருள்ள நாகப்பாம்பு அமர்ந்து மக்களுக்கு காட்சி தருகின்றது. இப்பாம்பானது மக்கள் யாருக்கும் தீங்கு செய்யாமல் வருவது அம்மனின் அருளாலே ஆகும்.

முதல் திருவிழா

‘மனிதன் மகிழ்ச்சிக்கு விதை விழா’ (தமிழர் கண்ணோட்டம்., ப.23) என்ற கவிஞன் நெல்லை ராமச்சந்திரன் கூற்றுக்கு இணங்க வருடம் முழுவதும் உழைக்கும் மனிதன் தனது மன மகிழ்ச்சிக்காகவும், நன்றிக்காகவும் திருவிழா நடத்தி மகிழ்ந்தனர். மக்களால் விரும்பி எடுக்கப்படுவது விழாவாகும் விழைவு என்ற சொல்லே விழா என்றாயிற்று. சாதி, மதம், மொழி, இனம் என்ற பேதங்கள் நீங்கி அனைவராலும் ஒன்றுபட்டு ஒரு சமூகமாக நின்று செயல்படுத்தும் திட்டமே விழாவாகும்.

ஓதிவந்த அக்கொடிய கானகத்து

உறை அணங்கினுக்கு அயன் வகுத்த இப்

பூதலம் பழங்கோயில் என்னினும்

புதிய கோயில் உண்டு அது விளம்புவாம் (பரணி., ப.60)

பிரம்மன் படைத்த இப்பூவுலகில் இன்னுமொரு புதிய கோயில் உண்டானது என்னும் கூற்றுப்படி ஆலம்பாக்கத்திலிருந்து பிடிமண் எடுத்து உருவாக்கப்பட்ட வக்கம்பட்டி பெரிய தோட்டத்தில் புதிதாக உருவாகிய அருள்மிகு ஸ்ரீ செல்லியம்மன் கோவிலின் முதல் திருவிழா வைகாசி மாதம் 15 ம் நாள் 29.05.1998 வெள்ளிக்கிழமையன்று நடைபெற்றதை அறியமுடிகிறது. மேலும் ஒவ்வொரு வருடமும் ஆடி மாதம் 18ம் தேதியன்று செல்லியம்மனுக்கு விழா எடுத்துச் சிறப்பிப்பதனையும், விழாக் காலங்களில் அம்மனுக்கு, 1. பூ அலங்காரம், 2. சந்தனக் காப்பு அலங்காரம், 3. நெத்திச்சூடி அலங்காரம் என மூன்று வகையான அலங்காரங்களைச் செய்கின்றனர். மேலும் இவ்வகையிலான அலங்காரப் பொருட்களை அம்மன் மீது கொண்ட பக்தியின் காரணமாக அடைந்த பலன்களுக்கு நன்றிக்கடனா உபயமாகவும் மக்கள் வழக்கமாக அளித்து வருவதனையும் அறிய முடிகிறது.

தெய்வ வழிபாடு சங்க காலத்தில்

சங்க கால மனிதன் இயற்கையோடு இணைந்து வாழ்வு நடத்தினான் என்பதற்கு ஏற்ப

இயற்கை மரங்களாகிய வேங்கை, அரசமரம் இரண்டையும் தெய்வமாகக் கருதி வழிபட்டனர். இம்மரம் இரண்டும் ஒரே இடத்தில் வேரூன்றி வளர்ந்து வந்தால் அவற்றிற்கு திருமணம் செய்து வைத்தனர். அரசமரத்தைப் பெண் தெய்வமாகவும், வேங்கையை ஆண் தெய்வமாகவும் கருதி வணங்கினர். பிற்காலத்தில் தான் தெய்வத்திற்கு கோவில் என்ற அமைவிடத்தை ஏற்படுத்தி வணங்கினர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. பண்டைத்தமிழர்கள் தெய்வ பக்தி உடையவர்களாக வாழ்ந்திருக்கின்றார்கள் என்பதற்குப் பழைய இலக்கண நூலான தொல்காப்பியத்திலும் சங்க இலக்கியங்களிலும் பல சான்றுகள் காணப்படுகின்றன. அவர்கள் தனித்தனிக் குடியினராக வாழ்ந்தனர் என்பதையும், அவர்களுக்கெனத் தனிக் குலதெய்வ வழிபாடு இருந்ததனையும்

வழிபடு தெய்வம் நிற்புறம் காப்ப

பழிதீர் செல்வமொடு வழிவழி சிறந்து (தொல்.பொருள்.செய்யுள்., நூ. 422)

என்னும் தொல்காப்பிய நூற்பா பாடல் வழி அறிய முடிகிறது.

செல்லியம்மனின் வழிபாடு

உலகில் பின்னாளில் தோன்றிய பலதிற வழிபாடுகளெல்லாம் இயற்கை வழிபாட்டினின்றும் பிறந்தவையே என்றும் வழிபாட்டின் மூலம் மனிதன் வெற்றியடைகிறான் என்றும் உரைக்கிறார்.

கண்ணுக்குப் புலனாகின்ற இயற்கை வழிக் கண்ணுக்குப்

புலனாகாத இறையை வழிபடலே சிறந்த வழிபாடென்று

(சீர்திருத்தம் இளமை விருந்து, ப.53)

என்று திரு.வி.கல்யாண சுந்தரனார் குறிப்பிடுகின்றார்.

பக்தியினாலே இந்தப்

பாரினில் எய்திடும் மேன்மைகள் கேளடி

சித்தம் தெளியும் – இங்கு

செய்மை அனைத்திலும் செம்மை பிறந்திடும்

வித்தைகள் சேரும் – நல்ல

வீரர் உறவு கிடைக்கு மனத்திடைத்

தத்துவம் உண்டாம் – நெஞ்சில்

சஞ்சல நீங்கி உறுதி விளங்கிடும் (பாரதியார் கவிதை., ப.240)

என்னும் பாரதியின் வரிகளுக்கு ஏற்ப ”மனிதன் தனக்கு நலன் அளிக்கவும், தன்னைக் காக்கவுமான ஆற்றல் தனக்கு அப்பால் உள்ளது என்று நினைத்ததன் விளைவே வழிபாட்டின் தொடக்கம் ஆகும்” திருவிழாக் காலங்களில் அம்மனுக்குப் பூவால் அலங்காரம் செய்து, வெள்ளிக்கீரிடம் அணிவித்துக் கண்களையும் வெள்ளித் தகட்டில் அலங்கரித்து, இளநீர், திருநீர், சந்தனம், எண்ணெய், பால், தேன், பன்னீர் போன்ற ஏழுவித அபிசேகங்களைச் செய்து

அம்மனுக்கு இருபுறமும் இருக்கின்ற தொங்கல் விளக்குகளை ஏற்றி, ஐந்தடுக்கு கொண்ட பஞ்சமுக விளக்கில் கற்பூரம் ஆரத்தி எடுத்துத் தேங்காய் பத்தி, பழம் வைத்து வழிபடுவதனை வழக்கமாகச் செய்து வருவதனை வழிபாட்டு முறைகளின் வாயிலாக அறியமுடிகிறது.

காவல் தெய்வங்களின் வழிபாடு

காவல் தெய்வங்களுக்கு தேங்காய், பழம், ஊதுபத்தி, சூடம் வைத்து தீபாராதனை காட்டியும், ஒவ்வொரு தெய்வத்திடமும் இருக்கின்ற வேலின் மீது எழுமிச்சம்பழம் குத்தியும் வழிபடுவர். விழாக்காலங்களில் மதுரைவீரன், பொம்மி, வெள்ளையம்மாளுக்குப் பொங்கல் படைத்து சேவல் பலி இடப்பட்டு அதன் தலையினைக் காணிக்கையாகப் படைப்பர். பக்தியும் நம்பிக்கையுமே அன்பர் வழிபாட்டின் அடிப்படை. நம் மரபில் ஏற்பட்ட ஒரு முக்கியமான பழக்கம் தெய்வத்தை வழிபடும் பக்தன் தன் உடல், பொருள், ஆவி அனைத்தையும் வழிபாட்டில் ஈடுபடுத்துகிறான்.

ஊர் வாழ ஊர்த் தெய்வங்களும்

இனம் வாழ இனத் தெய்வங்களும்

குடும்பம் வாழ சாதித் தெய்வங்களும்

குலம் வாழ குல தெய்வங்களும் (அருளமுதம், ப.358)

போன்ற முறைகளில் தெய்வங்களை வழிவழியாக மக்கள் வழிபட்டு வருவது சிறப்பிற்குரியதாகும்.

உலகமே உடலாய் அதற்குள்ளே

உயிரதாகி விளங்கிடும் தெய்வம் (பாரதியார் கவிதை., ப.239)

என்றபடி உயிராக விளங்கிடும் தெய்வத்தை மனிதன் தன் பக்தியின் மூலம் காண்கின்றான். அதன் விளைவாக விழா எடுத்துச் சிறப்பிக்கின்றான்.

முடிவுரை

உலகப் படைப்புகள் அனைத்தும் ஆண்டவன் படைப்புகள். உலகப் பொருள்கள் அனைத்திலும் ஆண்டவன் தூலமாகக் காட்சி தருகிறார். பாரோடு விண்ணாய்ப் பரந்து நிற்கும் கோவிலுக்குச் சென்று வழிபடுவதன் மூலம் இறைவன் அன்பினைப் பெற முடியும் என்று எண்ணிய மக்கள் தங்களின் வேண்டுகளையும், மனத்தையும் இறைவனின் சந்நிதிக்குச் சென்று சமர்ப்பித்தனர். கோவில் என்பது மனித உடலுக்கு நிகரானதாகக் கருதப்படுகிறது. மனதிற்குள் இறைவனை எவ்வாறு வழிபட வேண்டும் என்பதன் அடையாளமாகவே கோவில் வழிபாடும் அமைகிறது. திக்கற்றவனுக்குத் தெய்வமே துணை“ என்னும் பழமொழியின் படி தனது இன்ப, துன்ப நிகழ்வுகளில் தெய்வமே துணை என்று நம்பி தன் வேண்டுகளை முறையிடும் மக்களின் குறைகளைப் போக்கி அவர்களின் தேவைகளை நிறைவேற்றிப் பக்தர்களின் மனதில் நீங்காத இடத்தினைப் பெற்றுள்ள வக்கம்பட்டி ஆலம்பாக்கம் அருள்மிகு

ஸ்ரீ செல்லியம்மனின் தலவரலாறும், சிறப்புகளும், அற்புதங்களும், வழிபாட்டு முறைகளும், விழாக்களும் இங்கு ஓரளவு ஆராயப்பட்டுள்ளது.

துணைநூற்பட்டியல்

- [1] கல்யாண சுந்தர முதலியார். சீர்திருத்தம் இளமை விருந்து. பாலன் பதிப்புக் கழகம், சென்னை, பதிப்பு - 1986.
- [2] கவிஞர் நெல்லை இராமச்சந்திரன். தமிழர் கண்ணோட்டம். சென்னை, பதிப்பு - 2006.
- [3] கர்மயோகி. அருளமுதம். மதர்ஸ் சர்வீஸ் சொசைட்டி, சென்னை, பதிப்பு - 1998.
- [4] வித்துவான் செ.சதாசிவம். கவிமணி தேசிக விநாயகம் பிள்ளை. யசோதா பிரிண்டர்ஸ், சென்னை, பதிப்பு - 1977.
- [5] சந்திரகாந்தன். பாரதியார் கவிதைகள். நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, பதிப்பு 2000.
- [6] சி.சுப்பிரமணிய பாரதி. பாரதி நூல்கள். பாரதி பிரசுராலயம். சென்னை, மூன்றாம் பதிப்பு - 1943.
- [7] ச.வே.சுப்ரமணியன் (உ.ஆ). தொல்காப்பியம் மூலமும் தெளிவுரையும். மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை, பதிப்பு - 2005.
- [8] எம்.நாராயணவேலுப்பிள்ளை. திருக்குறள் மூலமும் எளிய தமிழில் உரையும். நர்மதா பதிப்பகம், சென்னை, பதிப்பு - 2011.
- [9] புலியூர்க்கேசிகள். கவிங்கத்துப்பரணி. பாரி நிலையம், சென்னை, பதிப்பு - 2004.

தகவலாளர்கள்

- [1] திரு. செ.கார்த்திக். வயது 38, கோவில் பூசாரி, ஆலம்பாக்கம்.
- [2] திரு. சண்முகம். வயது 40, கோவில் பூசாரி, ஆலம்பாக்கம்.
- [3] திரு. செல்வராஜ். வயது 50, கோவில் முக்கியஸ்தர்.
- [4] திரு. ரெ. நாகராஜன். வயது 48, பங்காளி, ஆலம்பாக்கம்.
- [5] திரு. வேல்முருகன். வயது 45, கோவில் பூசாரி, வக்கம்பட்டி..
- [6] திரு. ராமர். வயது 60, பங்காளி, ஆலம்பாக்கம்.
- [7] திரு. பெரியசாமி. வயது 70, பங்காளி, வக்கம்பட்டி..
- [8] திரு. ராஜாமணி. வயது 75, முக்கியஸ்தர், வக்கம்பட்டி..

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

பாண்டியன் கோவில் கலைகள் தமிழ் ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் ஆய்விதழ்

35

Pandian Tamil Journal of Temple Studies

A Peer-Reviewed Journal

Volume 3, Issue 2, May 2023

E-ISSN: 2583-0880

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.